

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Ismoyiljon Ahmadjonovich Kupaysinov,
Farg'ona davlat universiteti
O'zbekiston tarixi yo'nalishi doktoranti

1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA)

For citation: Ismailjon A. Kupaysinov. 1948-1956 ACTIVITY OF PUBLIC TRANSPORT IN NAMANGAN OBLAST PRESS COVERAGE (BY THE EXAMPLE OF THE MATERIALS OF THE NEWSPAPER "STALINSKAYA PRAVDA"). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.34-38

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217705>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O'zbekiston SSR jamoat transporti tizimi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lib, asosan Namangan oblastida ushbu transport turini rivoj topishi yoritib berilgan. Avtobus, taksi, yo'lovchilar va ularga yaratilgan sharoitlar, bekatlar, tumanlarni bir-biri bilan bog'lovchi yangi yo'nalishlar tavsifi berilgan. Namangan oblasti avtobazalarida shafyorlarni belgilangan rejani bajarishi, yo'lovchilarning jamoat transportidan foydalanishi va uning ijobiy jihatlari ham to'xtalangan. O'zbekiston SSR va Namangan oblasti avtomobil yo'llarining holati, undagi slabiy holatlar haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtobus, taksi, jamoat transporti, yo'lovchi, bekat, yo'nalish, ijtimoiy.

Исмаилжон Ахмаджонович Купайсинов,
Докторант Ферганского государственного
университета, кафедра истории Узбекистана

1948-1956 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОСВЕЩЕНИЕ ПРЕССЫ (НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ "СТАЛИНСКАЯ ПРАВДА")

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержится информация о системе общественного транспорта Узбекской ССР, в основном о развитии этого вида транспорта в Наманганской области. Дано описание автобусов, такси, пассажиров и созданных для них условий, станций, новых маршрутов, соединяющих районы друг с другом. Также были обсуждены работа водителей в автобусных парках Наманганской области, использование пассажирами общественного транспорта и его положительные стороны. Приведены сведения о состоянии автомобильных дорог Узбекской ССР и Наманганской области, а также о неблагополучии на них.

Ключевые слова: автобус, такси, общественный транспорт, пассажир, станция, маршрут, соц.

Ismailjon A. Kupaysinov,
Doctoral student of Fergana State University,
Department of History of Uzbekistan

**1948-1956 ACTIVITY OF PUBLIC TRANSPORT IN NAMANGAN OBLAST PRESS
COVERAGE (BY THE EXAMPLE OF THE MATERIALS OF THE NEWSPAPER
"STALINSKAYA PRAVDA")**

ABSTARCT

This article contains information about the public transport system of the Uzbek SSR, mainly the development of this type of transport in the Namangan region. A description of buses, taxis, passengers and the conditions created for them, stations, new routes connecting districts with each other is given. The implementation of the schedule of drivers at the bus depots of Namangan region, the benefit of passengers from public transport and its positive aspects were also discussed. Information about the condition of the highways of the Uzbek SSR and Namangan Oblast, as well as the negative conditions on them, is provided.

Index Terms: bus, taxi, public transport, passenger, station, route, social.

1. Dolzarbli.

Jahon ilm-fani yuksak pog'onaga ko'tarilgan bugungi davrda deyarli barcha sohalarda o'zgarishlar ko'lamini kengaytib bormoqda. Jumladan, transport tizimi ham insoniyat ehtiyojlari uchun barcha imkoniyatlarini ishga solib rivojlanmoqda. O'zbekiston tarixida ham jamoat transportini o'z tarixi mavjud bo'lib, tramvay, trolleybus, avtobus va taksilarni joriy etilishi tarixi, ularni rivojlanishi bugungi davr tadqiqotchilari tomonidan o'rganilmoqda. Jamoat transporti va unga bo'lgan talab bugungi kunda yanada ortgani, mamlakatimizda bu tizimda ham davlat ahamiyatiga molik ishlar olib borilayotgani tarixiy asosga egadir.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar - tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy, tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, unda yurtimiz tarixida jamoat transporti va uning rivojlanish jarayonlari yoritilgan.

O'zbekiston SSR va uning oblastlari jamoat transporti tarixi o'rganilishi muhim bo'lgan tadqiqotlar sirasiga kiradi. Sovet davrida G. Zahridinov, Z. Gazaryansa, S. Artyomov, A. Aleksandrov kabi olimlar tomonidan jamoat transportining ayrim jabhalari o'rganilgan bo'lib, ular asosan jamoat transportini iqtisodiy, texnikaviy tomonlarini o'rganilgan. Mustaqillik yillarida transport tarixi bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirildi. Lekin sovet davri va mustaqillik davri tadqiq etilgan transport sohasi mavzulari orasida jamoat transporti tarixi o'rganilmagan. Jamoat transporti tarixini o'rganish sovet va mustaqillik davri uchun dolzarb hisoblanib, bu mavzu doirasida O'zbekiston SSR va Namangan oblasti jamoat transporti tarixi va uning rivojlanishi, ijtimoiy, iqtisodiy hayotga ta'siri o'rganildi. Ushbu mavzu doirasida asosan davriy matbuot materillari o'rganilgan bo'lib, Namangan oblastida nashrdan chiqqan "Stalin haqiqati" gazetasining 1948-1956 yillardagi sonlari o'rganilgan. Gazetada e'lon qilingan maqolalarda oblast jamoat transporti tarixi va faoliyati masalalari yoritilgan va uning tarixi haqida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari S. Hojayevning "Транспорт Узбекистана" kitobidan ham foydalanildi.

3. Tadqiqot natijalari:

Ikkinchi jahon urushi tugashi bilan, urushdan keyingi birinchi yillarda avtobus parkini tiklash uchun imkoniyatlar yaratildi. Sovet avtomobilsozlik sanoati rivojlandi. Pavlovsk va Lvov avtobus zavodlari ishga tushirildi. Yangi Pavlovsk avtobus zavodida organi bor edi. ГАЗ-51 yengil avtomobili negizida kichik sig'imli ГАЗ-651 avtobuslarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Moskva avtomobil zavodi ЗИС-154 shahar avtobusini seriyali ishlab chiqarishni boshladi, uning dizayni urush yillarida ishlab chiqilgan. 1948 yildan boshlab Gorkiy avtomobil zavodi o'rta toifadagi "Pobeda" ning besh o'rinli yengil avtomobilini ishlab chiqarishni boshladi, besh yil oxirida ЗИМ-12 yuqori toifali olti o'rinli yengil avtomobil ishlab chiqarish ishlab chiqildi[1].

Urushdan keyingi besh yillik rejada respublika avtomobil transporti nafaqat tiklandi, balki sezilarli rivojlanishga erishdi. 1946-1950 yillar uchun avtobuslar parki 3 barobar ko'paydi, taksi parki paydo bo'ldi, temir yo'l vokzallarining tashkil etilishi avtomobil transportining rivojlanishiga qulay ta'sir ko'rsatdi. Avtotransportning ilg'or rivojlanishi natijasida 1948 yilda temir yo'llarda bunday bo'lmagan transport harakatining urushdan oldingi darajasiga erishildi.

Namangan oblasti avtobazalarida yo'lovchi tashish bo'yicha aniq mashrutlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, ularni yillik rejalarni bajarishi ustidan nazorat o'rnatilgan.

Oblast avtobazasining Lenin maydonidan vokzalga qatnayotgan yo'lovchi avtobusi aprel oyidan beri shu kungacha 189 ming 300 yo'lovchi tashib, 18 ming 820 kilometr yo'l bosdi. Shu davr ichida avtobus vokzal bilan Lenin maydoni o'rtasida 6 ming 580 marta qatnab, 340 litr benzin tejadi. Mashinaning shafyorlari Tyancherov va Tolstoshev o'rtoqlar avtobusga namunali texnika parvarishi ko'rsatmoqdalar[2]. Oblast miqyosida bu kabi namunali shafyorlar soni yildan yilga yuqorilab borgan va aholiga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan.

O'zbekiston Avtotransport ministrligi Namangan bazasining avtobus va avtomobillarida o'tgan yili 382 ming 500 passajir tashildi, ya'ni plan 219,5 protsentga bajarildi. Hozir Namangandan Chust, Kosonsoy, Uychi, Nanayga muntazam ravishda passajir mashinalari qatnamoqda. Yozda yana yangi ikki avtomobil liniyasi ochiladi [3]. 1949 yilda rivojini topayotgan bu jarayon 1955 yilga kelib yanada rivojlanadi va rayonlar markazlari qatnov tizimi takomillashadi.

50-yillarga kelib yo'lovchi tashish transporti bo'yicha fuqarolarga yaratilgan yana bir yengillikni ko'rishimiz mumkin. Bu davrda Namangan oblastiga taksi mashinalari olib kelinadi.

O'ztransning Namangan oblast bo'limi "Pobeda" markali ikkita yengil taksi mashinasi oldi. Bu mashinalar vokzaldan Qizil maydongacha va shahar atrofiga qatnamoqdalar. Tez kunda yana bir necha taksi mashinalari kelishi kutilmoqda [4].

Bundan tashqari bu davrda taransport yo'llari xizmat ko'rsatish ham kangaygan bo'lib, O'zbekiston SSR va temiryo'llar ministrligining Namangandagi 11-avtobaza idorasi mehnatkashlarga transport yo'li bilan xizmat ko'rsatishni kengaytirish maqsadida bir qancha tadbirlarni amalga oshirdi.

Ilgari Namangan-Uchqo'rg'on o'rtasida bitta, kam o'rinli passajir avtobusi qatnab turar edi, hozir bu mashrutda 3 ta ko'p o'rinli avtobuslar qatnamoqda. Shuningdek, Chortoq-Yangiqo'rg'on o'rtasida ham ko'p o'rinli avtobus qatnab turibdi. Chust Norin rayonlarida ham rayon markazidan katta qishloq markazlariga passajir avtobuslar qatnay boshladi [5].

Namangan oblasti rayonlarini bir biri bog'lovchi yo'llarda ham yo'nalishli yangi avtobus liniyalari yo'lga qo'yildi. Oblastimiz markazidan rayon va qishloq markazlariga qo'shimcha yangi avtobuslar qatnay boshladi. Hozir Namangan-Kosonsoy, Namangan-Chust o'rtasida va Namangan-Chortoq-Yangiqo'rg'on mashruti bo'yicha avtobuslar qatnamoqda, noyabr oyining keyingi yarmidan boshlab Namangan-Tepaqo'rg'on (Namangan rayoni) o'rtasida ham avtobus qatnay boshladi. Namangan-"Gulbog" savxozi o'rtasida esa 2 ta yukchi passajir mashina qatnayotir [6]. 1955 yilda yo'lga qo'yilgan bu kabi yangi avtobus liniyalari va uning rayon markazlarini bir-biri bilan bog'lanishi natijasida oblast rayonlarining ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Namangan oblasti va rayonlari aholisining qatnov masofalari qisqardi, oblast, rayon aholisiga qulaylik yaratdi.

1954 yilda aholiga qulaylik yaratish maqsadida kutishxona va qatnov bilet kassalari ham ochiladi. O'zbekiston SSR Avtomobil transporti va tosh yo'llar ministrligiga qarashli 11-avtobaza direksiyasi Uychi, Chortoq va Uchqo'rg'on rayonlariga qatnaydigan avtobuslarning passajirlariga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida Uychi ko'chasiidagi G'isht ko'prik oldida usti yopiq kutishxona tashkil etdi. Bundan tashqari shu yo'nalishning o'zida bilet kassasi ochildi [7]. Bu kabi amalga oshirilgan ishlar bilan albatta fuqarolar uchun juda katta qulayliklar yaratilgan.

Jamoat transportiga berilgan e'tibor va uning rivoj topishi uchun qilingan bir qancha amaliy ishlar bilan birga o'z o'rnida muammolar ham bor edi. Bu davrda O'zbekiston SSRda avtomobil yo'llarining ahvoli qoniqarli darajada bo'lmagan. Yo'l infrastrukturasini rivojlanmagan. Avtomobil yo'llarining ahvoli haqida "Stalin haqiqati" gazetasida muntazam ravishda tanqidiy mavzuda maqolalar e'lon qilib borilgan.

Kommunist va Oxunboboyev ko'chalarini Namanganning serqatnov ko'chalaridan hisoblanadi. Bu katta ko'chalardan har kuni minglab piyoda kishilar va avtomashinalar qatnab turadi. Biroq shahar soveti ijroiya komiteti, ayniqsa uning kommunal xo'jalik bo'limi va boshqa aloqador tashkilotlar bu ko'chalarni obod qilish singari muhim vazifa bilan shug'ullanmayotirlar.

Har ikki ko'cha yozda hammavaqt chang, qishda esa loy bo'ladi. Ko'chalarning uydin-chuqurligi mashinalarning yaxshi harakati uchun imkoniyat bermaydi. Shu ko'chadan qatnovchi mehnatkashlar shahar kommunal xo'jalik bo'limiga ko'p marta murojaat qildilar. Biroq Kommunist va Oxunboboyev ko'chalari hamon obod bo'lmayotir. Aftidan shahar soveti ijroiya komitetining rahbarlari bu serqatnov ko'chadan hechbor o'tmaganga o'xshaydi [8].

Eski yo'llarning holatini yaxshilash ishlari boshlandi. Asfaltlangan yo'llarning uzunligi 1950 yilda 1940 yilga nisbatan 23% va 1945 yilga nisbatan 11% ga ko'p bo'ldi. Biroq, 1950 yil oxiriga kelib, asfaltlangan yo'llarning ulushi respublikaning umumiy yo'l tarmog'ining atigi 16% ni tashkil etdi [9]. Shuning uchun 1948-yil 6-martda SSSR Vazirlar Soveti Sovet Ittifoqida yo'l qurilishida muhim rol o'ynagan mashina-yo'l stansiyalarini tashkil etish to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi.

Dastlabki 5 ta mashina va yo'l stansiyalari Toshkent, Mirzacho'l, Andijon, Farg'ona va Samarqandda, keyinroq Nukus va Namanganda tashkil etildi.

O'z o'rnida jamoat transportini rivojlantirishga amaldagi hukumat tomonidan ham qaror va farmonlar chiqarilgan. Bu jarayon ayniqsa 1955-1960 yillarda jadallashadi. Markazlashtirilgan tartibda yuk tashishni yanada ko'paytirish hamda avtomobil pritseplaridan foydalanishni yaxshilash ta'minlansin, passajirlarni yengil avtomobillarda-taksilarda tashish 3 baravar va avtobuslarda tashish 3,5 barobar ko'paytirilsin [10]. Hukumat tomonidan chiqarilgan qaror va farmonlar keyingi davr jamoat transporti rivoji uchun muhim bo'ldi.

4. Xulosalar:

O'rganilgan bu davr O'zbekiston SSR va uning barcha hududlarida transport xizmati yuksalganligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, avtobus, taksi kabi jamoat transportining rivojlanishi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotini oldinga siljishida, aholiga xizmat ko'rsatishni yuksalishida muhim ro'l o'ynadi. Jamoat transportining boshqa turlarini ko'payishiga asos bo'ldi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ходжаев С.М. Транспорт Узбекистана. – Ташкент, Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1961. -202 с. (Khodjaev S. M. Transport to Uzbekistan. – Tashkent, Izdatelstvo Akademii nauk Uzbekskoy SSR, 1961. -202 p.)
2. 189 мингдан ортиқ йўловчи ташилди. Сталин ҳақиқати. 1948 йил, 24 август № 168 (4189) (More than 189,000 passengers were transported. Stalin's truth. August 24, 1948 No. 168 (4189))
3. Пассажи́р автомоби́ллари́нинг ли́нияси. Сталин ҳақиқати. 1949 йил, 13 февраль № 30 (4311) (Line of passenger cars. Stalin's truth. February 13, 1949 No. 30 (4311))
4. Рахимов Ю. Наманганда такси машиналари. Сталин ҳақиқати. 1950 йил, 1 январь № 1 (4539) (Rakhimov Yu. No taxis. Stalin's truth. January 1, 1950 No. 1 (4539))
5. Насриддинов А. Пассажи́рларга хима́т кўрсатиш. Сталин ҳақиқати. 1955 йил, 23 сентябрь № 139 (6018) (Nasriddinov A. Caring for passengers. Stalin's truth. September 23, 1955 No. 139 (6018))
6. Янги автобус ли́ниялари. Сталин ҳақиқати. 1955 йил, 30 ноябрь № 237 (6060) (New bus lines. Stalin's truth. November 30, 1955 No. 237 (6060))
7. Пассажи́рларга хизма́т кўрсатишни яхшилаш мақсадида. Сталин ҳақиқати. 1954 йил, 26 сентябрь № 192 (5761) (In order to improve passenger service. Stalin's truth. September 26, 1954 No. 192 (5761))
8. Хайларов Қ. Ўхунбобоев ва Коммунист кўчалари қачон обод бўлади? Сталин ҳақиқати. 1954 йил, 26 сентябрь № 192 (5761) (Khaylarov Q. When will Okhunboboev and Communist streets be restored? Stalin's truth. September 26, 1954 No. 192 (5761))

9. Орлов Б.П. Развитие транспорта ССР. Издательство Академии наук СССР. – Москва, 1963.-172 с. (Orlov B.P. Razvitie transporta SSR. Izdatelstvo Akademii nauk USSR. – Moscow, 1963.-172 p.)
10. ССР Халқ хўжалигини ривожлантиришнинг 1956-1960 йилларга мўлжалланган олтинчи беш йиллик плани юзасидан КПСС XX съезди директивлари. Сталин хақиқати. 1956 йил, 20 март № 46 (6132) (Directives of the CPSU XX on the Sixth Five-Year Plan for the Development of the National Economy of the SSR for 1956-1960. Stalin's truth. March 20, 1956 No. 46 (6132).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000